

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peestp:1070589>

Ingliz tili darsida informatsion va kommunikatsion texnologiyalar

TURSUNOVA HALIMA BOQIJANOVNA

IIV NAMANGAN AKADEMIK LITSEYI INFORMATIKA FANI

O‘QITUVCHISI

Annotatsiya: Ingliz tili darslarida multimedia vositalari mahsulotlarini havola etish. Ingliz tili darslari bo`yicha elektron - o`quv uslubiy majmuaning dasturiy ta`minotini yaratish hamda kompyuter imitatsion modelini yaratish jarayoni. Oliy ta`lim va o`rta ta`lim muassasalarida Ingliz tili darslarini o`qitish jarayonini multimediya vositalari orqali olib borish hamda undagi vertual bazani yaratishni takomillashtirish. Ta`lim jarayonida vertual resurslardan foydalanishni yo`lga qo`yish. Ingliz tili darsida informatsion va kommunikatsion texnologiyalar haqida yoritilgan.

Kalit so`zlar: Ingliz tili, informatsiya, multimediya, ta`lim, o`zlashtirish, darslik.

Аннотация: Использование мультимедийных продуктов на уроках английского языка. Процесс создания программного обеспечения электронного учебно-методического комплекса для занятий по английскому языку и создания компьютерной имитационной модели. Проведение учебного процесса занятий по английскому языку в высших и средних учебных заведениях посредством мультимедийных средств и совершенствование создания в нем виртуальной базы. Налаживание

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

использования виртуальных ресурсов в образовательном процессе. Информационные и коммуникационные технологии рассматриваются на уроках английского языка.

Ключевые слова: английский язык, информация, мультимедиа, образование, приобретение, учебник.

Abstract: Referencing multimedia products in English classes. The process of creating the software of the electronic educational methodological complex for English language classes and the creation of a computer simulation model. Conducting the teaching process of English language classes in higher education and secondary education institutions through multimedia tools and improving the creation of a virtual base in it. Establishing the use of virtual resources in the educational process. Information and communication technologies are covered in the English class.

Key words: English language, information, multimedia, education, acquisition, textbook.

KIRISH:

Mustaqilligimizdan soʻng Oʻzbekiston Respublikasi Kadrlar tayyorlash milliy dasturida «Kompyuterlashtirish va kompyuterlar tarmoqlari negizida taʼlim jarayonini axborot bilan taʼminlash rivojlanib boradi», deb koʻrsatilgan.¹ Ushbu masalalarning dolzarbligi hozirda ham oʻz natijasini koʻrsatmoqda. Bu masalalarning yechimini topish informatsion texnologiyalarini taʼlim tizimiga

¹ I.A.Karimov. Kadrlar tayyorlash milliy dasturi – T.: Oʻzbekiston 2000. – 34 bet.

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

qo‘llashdek muhim masalani keltirib chiqaradi. Shu nuqtai nazardan informatsion texnologiyalarining dunyo miqyosida tutgan o‘rniga nazar solamiz. Bugungi kunda dunyoda axborotlarning haqiqiy inqilobiy jarayoni kechmoqda. Shu narsani alohida ta’kidlash lozimki, jamiyatda iqtisodiyotning rivojlanishi ayni vaqtda tovar mahsulotlari, resurslari, materiallarining harakati bilan emas, g‘oya va bilimlarning kuchi bilan amalga oshirilmoqda. Bunday imkoniyat raqamli aloqa xizmatining ishga tushirilishi bilan taqazolangan. Masalan, telefon orqali internetga bog‘lanib elektron ma’lumotlar bazasini, kerakli kitoblarni va boshqa bir qator ijtimoiy, siyosiy sohalarga doir ma’lumotlarni, hatto biznesga tegishli amallarni bajarish mumkin. Hozirda ushbu qurilmalar yordamida vertual bazalar yaratilishini ko‘rishimiz mumkin ularning qulayliklarini esa yuqoridagi fikrlarni o‘zi dalil bo‘la oladi. XXI asrda o‘z dalilini topgan informatsion kommunikatsion vositalar nafaqat jamiyatda hattoki fan inqilobiga aylandi. O‘quv jarayonida foydalanilayotgan texnik vositalar va texnologiyalar har xil bo‘lishiga qaramasdan, o‘quv materialini taqdim etish shakli va vositalariga bog‘liq ravishda o‘qitish sifati yuqori yoki qoniqarli darajada bo‘lishi mumkin. O‘quv jarayonlarida hozirda turli xil o‘quv metodlar bilan birga yangi innovatsion texnologiyalarni qo‘llash ham amalga oshirish jarayoni ketmoqda. Xususan zamonaviy informatsion texnologiyalari asosida ma’lumotlarni obrazlar ko‘rinishida taqdim etish, unda obrazli fikrlash, intellektual rivojlanish darajasini yuqoriga ko‘tarib qolmasdan, obrazli va an’anaviy o‘qitish o‘rtasidagi nisbatni o‘zgartirishga olib keladi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR:

Respublikamizda ta’lim jarayonida pedagogik va axborot texnologiyalarni

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

qo‘llashga doir keng ko‘lamda ishlar olib borilmoqda. Ushbu muammoning ilmiy-nazariy asoslari, har bir pedagogik texnologiyaning o‘ziga xos jihatlari ishlab chiqilib, yetarli darajada tajribalar to‘plandi. Ta’lim jarayoniga pedagogik va informatsion texnologiyalarni joriy etishda xorijiy mamlakatlarning tegishli tashkilotlari yaqindan yordam ko‘rsatmoqda. Malumki ushbu yo‘nalishni amalga oshirishda eng birinchi chet tilini o‘rganishda qaratildi. Chet tilini ayniqsa ingliz tilini o‘rganishda axborot vositalarni qo‘llash undagi dasturlarni ishlab chiqarish ham talablarni amalga oshirish o‘zini natijalarini bermoqda. Albatta bularni barchasi zamonaviy dasturlar bo‘lib o‘quv jarayonida foydalanish imkoniyatiga ega bo‘lgan qulayliklar majmuasiga aytiladi. Zamonaviy o‘quv elektron nashrlarni tahlil etish ularning murakkab tuzilishga ega bo‘lib, klassifikatsiyaga muxtojligini ko‘rsatdi. Elektron o‘quv nashrlar klassifikatsiyasi asosida ham o‘quv, ham elektron hamda dasturiy vositalar klassifikatsiyalarining umumiy metodlari yotadi. O‘quv jarayonining asosiy turi ma’ruza hisoblanadi. Ma’ruza –talabalar tomonidan o‘zlashtirilishi kerak bo‘lgan o‘quv materialini uchun yo‘naltiruvchi asos bo‘lgan bilimlarni shakllantiruvchi o‘quv jarayonining tashkil qilinish shaklidir. Ma’ruzaning uchta asosiy turi mavjud bo‘lib, ular kirish ma’ruzasi, informatsion ma’ruza va obzor ma’ruzalaridir. O‘rganilayotgan fan predmeti va didaktik maqsadlardan kelib chiqib, ma’ruzalarning quyidagi shakllaridan foydalanish mumkin: muammoli ma’ruza, visual ma’ruza, press-konferensiya ma’ruza va hokazo. Ma’ruzalarda qo‘llaniluvchi elektron o‘quv nashrlari bayon etiluvchi materialni videotasvirlar, ovozli animatsion roliklar bilan boyitish, ma’ruzachiga

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peestp:1070589>

murakkab jarayonlarni namoyish etishga yordam berishi kerak.² Nazariy materialni o'rganishni tashkil etishda quyidagi turdagi elektron o'quv nasrlaridan foydalanish mumkin:

- Videoma'ruza.

Ma'ruza videokamera yordamida yozib olinadi. Ushbu ma'ruza turining yutuqli tomoni uni qilay vaqtda takror eshtish mumkinligi va qiyin joylariga to'xtab ketish imkoniyatining mavjudligidir.

- Multimedia ma'ruza.

Mustaqil ta'lim uchun o'rgatuvchi interaktiv dasturlar yaratilishi mumkin. Bunday o'quv qo'llanmalaridan foydalanishda har bir o'quvchi o'zi uchun qulay bo'lgan o'rganish traektoriyasini, optimal o'rganish tempini va usulini tanlashi mumkin. O'zlashtirish ko'rsatkichi ko'p jihatdan nazorat qiluvchi vositalar hisobiga ham ko'tarilishi mumkin.

- An'anaviy nashrlar:

elektron ma'ruza matnlari, tayanch konspektlar, nazariy materialni o'rganish bo'yicha uslubiy qo'llanmalar va hokazo. Talabalarning axborot texnologiyalari asosidagi mustaqil ta'limi quyidagilarni o'z ichiga oladi: elektron darslik bilan ishlash, videokolleksiyalarni tomosha qilish, audiokassetalarni eshitish, kompyuterli trenajerlarda ishlash, kompyuterli testdan o'tish va boshqalar [2, 21]. Hozirgi paytda bilimlarni nazorat qilishning barcha turlarini elektron o'quv

² Лутфиллаев М.Х. Олий таълим ўқув жараёнини такомиллаштиришда ахборот технологиялари интеграцияси (Информатика ва табиий фанлар мисолида): Дис. докт. пед. наук. -Тошкент: ЎзДПТИ, 2006. – 212 б.

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

nashrlari yordamida maxsus ishlab chiqilgan kompyuter dasturlari asosida amalga oshirish mumkin.

XULOSA:

Kompyuter imitatsion modellari ma'lumotlarni ongli ravishda bir-biriga to'g'ri keladigan (uyg'un) holda foydalanish imkoniyatini yaratadi. Bu esa zamonaviy kompyuterlardan foydalangan holda bilimni har xil shakllarda taqdim etish imkoniyatini beradi. Bunday uslublardan biri kompyuter imitatsion modeli asosida o'quv materiallarini taqdim etish metodikasi bilan bog'liq ekanligi asoslandi. "Ingliz tili" mutaxassislik predmeti bo'yicha information va kommunikatsion texnologiyalari asosida vertual resurslar yaratsih va o'quv jarayonida joriy etish mavzusi bo'yicha ishlab chiqilgan nazariy va amaliy tatqiqot ishlari quyidagi xulosalarga olib keldi.

1. Chet tillar bo'yicha vertual resurslar yaratishning nazariy, ilmiy-uslubiy va pedagogik asoslarini o'rganish dolzarb muammo ekanligi asoslandi. Vertual baza yaratishda o'rganiladigan dasturlar Adob Flash dasturi haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lindi va o'rganildi.

2. Ingliz tili predmetidan yaratilgan vertual resurslarning yaratilishining metodologik jihatlari tatqiq etildi va asoslandi.

3. Ingliz tili mutaxassisligi bo'yicha o'tiladigan fanlarga kompyuter imitatsion modellar asosida vertual resurs yaratildi. Vertual resurslar yaratilish jarayonida o'zaro boshqa oliy o'quv yurt talabalari bilan o'zaro hamkorlikda amalga oshirildi.

4. Yaratilgan vertual resurslardan oliy ta'lim muassasalarida o'quv jarayonida foydalanishning metodikasi ishlab chiqildi.

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

5. Virtual resurslar yaratishda information va kommunikatsion texnologiyalarning Macromedia Flash, Adob Flash, Adob CS5, HTML va boshqa dasturiy vositalaridan foydalanildi.

6. HTML va Macromedia Flash dasturiy vositalari bilan ishlash yetarlicha o'rganildi.

Bitiruv malakaviy ish amaliy ahamiyatga molik, undan Ingliz tili darslarida nazariy va amaliy mashg'ulotlarini o'tishda foydalanish mumkin. Shuning bilan birga ushbu fan bo'yicha yaratilgan elektron o'quv uslubiy majmuadan talabalar mustaqil ishlash soatlarida ham foydalanishlari mumkin. Bu esa o'z navbatida o'quv jarayonining samaradorligini oshirishga, talabalarga mustaqil shug'ullanish uchun sharoit yaratishga, o'qish shakliga bog'liq holda ma'lumotlar muhitini qulay va oson tashkil qilish imkoniyatini yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Johnson, K. E. The Sociocultural Turn and Its Challenges for Second Language Teacher Education. // TESOL Quarterly., – London., 2006.

2. Harmer J. The Practice of English Language Teaching. – London., 2001.

3. M. Xoldorova, N. Fayziyeva, F. Rixsittilayeva. «CHET TILINI O'QITISHDA YORDAMCHI

VOSITALARDAN FOYDALANISH». Toshkent: Nizomiy nomidagi TDPU, 2005

O'. Hoshimov, I. Yoqubov. «INGLIZ TILI O'QITISH METODIKASI» (o'quv qo'llanma) Toshkent:

«Sharq» nashriyoti, 2003

4. Internet manbalari.

